

KONSTRUKTIV LOYIHALASH MASALALARI ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Sobirova Sharofat

Buxoro davlat pedagogika instituti, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645204>

Annotatsiya: Mazkur maqolada konstruktiv loyihalash topshiriqlari asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik jihatlari tahlil qilinadi. Texnik va grafik fanlarni o‘qitish jarayonida konstruktiv topshiriqlardan foydalanishning ahamiyati, ularning talabalarning fazoviy tafakkuri, grafik savodxonligi va mustaqil fikrlashini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, amaliy mashg‘ulotlarda grafik dasturlar va raqamli texnologiyalardan foydalanishning metodik imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetentlik, konstruktiv loyihalash, muhandislik grafikasi, grafik savodxonlik, fazoviy tafakkur, grafik topshiriqlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические аспекты развития профессиональной компетентности будущих учителей на основе конструктивных проектных заданий. Освещается значение использования конструктивных заданий в процессе преподавания технических и графических дисциплин, а также их влияние на развитие пространственного мышления, графической грамотности и самостоятельного мышления студентов. Кроме того, анализируются методические возможности применения графических программ и цифровых технологий в практических занятиях.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, конструктивное проектирование, инженерная графика, графическая грамотность, пространственное мышление, графические задания.

Abstract: This article analyzes the pedagogical aspects of developing future teachers' professional competence through constructive design tasks. The study highlights the importance of constructive assignments in teaching technical and graphical disciplines and their role in developing students' spatial thinking, graphical literacy, and independent thinking. In addition, methodological opportunities for using graphical software and digital technologies in practical training are discussed.

Keywords: professional competence, constructive design, engineering graphics, graphical literacy, spatial thinking, graphical tasks.

Kirish. Mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar oliy ta'lim muassasalarida bo‘lajak mutaxassislarni zamonaviy talablar asosida tayyorlash, ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish hamda amaliy faoliyatga tayyorlash masalalariga alohida e‘tibor qaratishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish bo‘lajak o‘qituvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va kasbiy faoliyatni samarali tashkil etish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda muhandislik grafikasi va chizmachilik fanlarini o‘qitishda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash dolzarb pedagogik muammolardan biri

hisoblanadi. An'anaviy o'qitish usullarida talabalarning grafik bilimlari ko'pincha reproduktiv xarakterda shakllanib, ularning konstruktiv fikrlashi hamda amaliy loyihalash ko'nikmalarini yetarli darajada rivojlantirish imkonini bermaydi. Shu sababli ta'lim jarayoniga konstruktiv loyihalash masalalarini joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali vositalaridan biri sifatida qaralmoqda.

Konstruktiv loyihalash masalalari talabalarni grafik tasvirlarni tahlil qilish, fazoviy tafakkur yuritish, detal va konstruksiyalarni modellashtirish hamda muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi. Bunday topshiriqlar o'quv jarayonining amaliy yo'nalishini kuchaytirib, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, muhandislik grafikasi fanlarida konstruktiv topshiriqlardan foydalanish talabalarning ijodiy faoliyatini faollashtirish, texnik tafakkurini rivojlantirish va innovatsion yondashuvlarni shakllantirishda muhim pedagogik imkoniyatlarni yaratadi.

Asosiy qism. Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy talablar asosida tayyorlash jarayonida ularning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlash muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, texnik va grafik fanlarni o'qitishda talabalarni mustaqil fikrlashga, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga hamda ijodiy yondashuv asosida amaliy yechimlar ishlab chiqishga yo'naltirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan konstruktiv loyihalash topshiriqlari ta'lim samaradorligini oshirishning muhim metodik vositalaridan biri sifatida qaraladi.

Kasbiy kompetentlik pedagogning nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtira olishi, pedagogik jarayonni samarali tashkil etishi hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalana bilishida namoyon bo'ladi. Grafik topshiriqlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarda texnik tafakkur, konstruktorlik yondashuvi va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular talabalarning mustaqil faoliyat yuritishi va ijodiy izlanishini rag'batlantiradi.

Texnik va grafik fanlar doirasida qo'llaniladigan konstruktiv topshiriqlar fazoviy tasavvur va grafik savodxonlikni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bunday topshiriqlar orqali talabalar buyumlarning geometrik shaklini tahlil qilish, proeksiyalarni o'qish hamda turli konstruktiv yechimlarni ishlab chiqishga o'rganadilar. Natijada ular texnik obyektlarni tasvirlash va modellashtirish bo'yicha zarur amaliy tajribani egallaydilar.

Amaliy mashg'ulotlarda detal modellashtirish, proeksiyalarni qayta tuzish, yig'ma birliklarni grafik jihatdan tahlil qilish hamda konstruktiv elementlarni takomillashtirishga oid topshiriqlardan foydalaniladi. Mazkur topshiriqlar talabalarning amaliy faolligini oshirib, texnik fikrlashini rivojlantiradi. Ayniqsa, geometrik jismlar kombinatsiyasi asosida yangi detal shakllarini hosil qilish jarayoni talabalarni konstruktiv yondashuv asosida fikrlashga undaydi.

Proeksion topshiriqlarni bajarish davomida talabalar buyumning turli ko'rinishlarini tahlil qilish, kesim va qirqimlarni bajarish hamda fazoviy almashtirish usullarini qo'llash ko'nikmalarini egallaydilar. Murakkab shakldagi detallarning frontal, gorizontaal va profil proeksiyalarini o'rganish esa ularning fazoviy tafakkurini yanada kengaytiradi.

Yig'ma birliklarga oid topshiriqlar talabalarni detallarning o'zaro bog'lanishini tahlil qilishga, konstruktiv elementlarning funksional vazifalarini aniqlashga hamda yig'ma chizmalarni o'qishga o'rgatadi. Bunday faoliyat texnik tafakkurni rivojlantirish bilan birga, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashga ham yordam beradi.

Shuningdek, grafik dasturlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining interaktivligini oshiradi. Virtual modellashtirish vositalari orqali talabalar konstruktiv obyektlarni tahlil qilish, o'zgartirish va grafik jihatdan qayta ishlash imkoniyatiga

ega bo'ladilar. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshirib, talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Konstruktiv loyihalash topshiriqlari talabalarning fazoviy tafakkuri, grafik savodxonligi hamda kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik vositalardan biri hisoblanadi.

Konstruktiv loyihalash topshiriqlariga asoslangan metodik yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning amaliy tayyorgarligini kuchaytirish hamda ularning texnik tafakkurini shakllantirishga yo'naltiriladi. Ushbu yondashuvda nazariy bilimlarni grafik faoliyat bilan uyg'unlashtirish asosiy o'rin egallaydi.

Mashg'ulotlar oddiy grafik mashqlardan murakkab konstruktiv vazifalargacha izchil tashkil etiladi. Dastlab geometrik shakllarning proeksiyalarini qurish va ularni tahlil qilish ishlari bajariladi. Keyingi bosqichlarda kesim va qirqimlar hosil qilish, detal konstruksiyalarini o'rganish hamda yig'ma birliklarning tuzilishini grafik jihatdan ifodalashga oid topshiriqlar qo'llaniladi. Bunday ketma-ketlik talabalarni murakkab texnik obyektlarni tushunishga bosqichli ravishda tayyorlaydi.

Loyihalashga oid topshiriqlarni bajarish davomida talabalar buyumlarning geometrik tuzilishini tahlil qilish, grafik axborotni qayta ishlash va konstruktiv yechimlarni tanlash ko'nikmalarini egallaydilar. Ayniqsa, detal elementlarini o'zaro bog'liq holda o'rganish ularda konstruktorlik yondashuvining shakllanishiga yordam beradi.

Metodik yondashuvda mustaqil faoliyatga ham alohida e'tibor qaratiladi. Grafik topshiriqlarni individual tarzda bajarish talabalarning izlanish qobiliyatini rivojlantirib, ularda mas'uliyat va ijodiy faollikni kuchaytiradi. Shu bilan birga, mustaqil ishlash jarayoni texnik muammolarni tahlil qilish va turli variantlarni solishtirish malakasini shakllantiradi.

Mashg'ulotlarda grafik dasturlar va raqamli vositalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Virtual modellashtirish imkoniyatlari yordamida konstruktiv obyektlarning shakli, tuzilishi va elementlari yanada aniqroq tasvirlanadi. Bu esa murakkab grafik jarayonlarni tushunishni yengillashtirib, tasviriy tafakkurning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan topshiriqlar talabalarning zamonaviy grafik muhit bilan ishlash tajribasini boyitadi hamda ularning kelajakdagi pedagogik faoliyatida innovatsion vositalardan samarali foydalanishiga zamin yaratadi.

Konstruktiv loyihalash topshiriqlaridan foydalanish texnik va grafik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning o'quv faolligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday topshiriqlar nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash imkonini yaratib, talabalarning grafik materiallarni chuqurroq tushunishiga yordam beradi. Ayniqsa, detal modellashtirish va proeksion topshiriqlar talabalarning fazoviy tafakkurini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Grafik topshiriqlarni bosqichma-bosqich tashkil etish talabalarni murakkab texnik obyektlarni tahlil qilishga tayyorlaydi. Bu jarayonda talabalar konstruktiv elementlarning o'zaro bog'lanishini anglash, texnik yechimlarni tanlash hamda grafik axborotni qayta ishlash ko'nikmalarini egallaydilar. Natijada ularning texnik tafakkuri va mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Shuningdek, konstruktiv topshiriqlar talabalarning ijodiy yondashuvini shakllantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Grafik faoliyat davomida yangi konstruktiv variantlarni izlash va modellashtirish jarayonlari talabalarning izlanish faoliyatini faollashtiradi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar va grafik dasturlardan foydalanish esa o'quv jarayonining interaktivligini oshirib, grafik obyektlarni yanada aniqroq tasvirlash imkonini beradi. Virtual

modellashtirish vositalari murakkab konstruktiv jarayonlarni tushunishni yengillashtirib, talabalarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu jihatdan konstruktiv loyihalash topshiriqlari texnik va grafik fanlarni o'qitishda nafaqat amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, balki talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik vositalardan biri hisoblanadi.

Xulosa. Konstruktiv loyihalash topshiriqlaridan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Bunday topshiriqlar talabalarning fazoviy tafakkuri, grafik savodxonligi, mustaqil fikrlashi hamda texnik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, grafik dasturlar va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Rahmonov., "Muhandislik grafikasi fanini o'qitishning zamonaviy texnologiyalari". – T.: «Navro'z», 2015.
2. Ro'ziyev E.I., Ashirboyev A.O. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. – T., "Fan va texnologiya" 2010. – 248 bet.
3. Rahmonov I. "Chizmalarni chizish va o'qish". – T.: «O'qituvchi», 1992.
4. Кузьмина М.О. Формирование компетенций студентов на основе практической деятельности // International Journal of Higher Education. — 2020.
5. Tashimov N.E. Talabalarning mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini grafik dasturlar vositasida rivojlantirish metodikasi (chizma geometriya fani misolida): PhD dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent, 2025.
6. Umedulaevna, S. S. (2023a). Didactic principles of teaching constructive design tasks in drawing lessons. *Miasto Przyszłości*, 35, 430–432.
7. Umedulaevna, S. S. (2023b). Methods and technologies for using constructive design tasks in drawing lessons. *Miasto Przyszłości*, 35, 433–436.